

УДК 504.054; 504.064

ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ г.ГЯНДЖА И МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ХОЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Бакинский государственный университет, преподаватель, канд.биол.наук
Азербайджан, Баку

ДЖАББАРОВ ЭМИН РУФАТОВИЧ

Бакинский государственный университет, магистрант II курса
Азербайджан, Баку

Аннотация. Рассмотрено современное экологическое состояние города Гянджа. Выявлено, что в основном техногенное загрязнение почвенно-растительного покрова города связано с функционирующими предприятиями, тепловыми электростанциями и транспортом. Главным загрязнителем окружающей среды в Гяндже и окрестностях остается глиноземный комбинат, вокруг которого образовался шламовый холм высотой более 30 м, площадью в 250 гектар, отходы которого в виде пыли легко разносятся ветром на большие расстояния, оседают на почву, загрязняют воздух, что в целом ухудшает экологическую обстановку. Предложены меры по рекультивации нарушенных земель вблизи алюминиевого завода.

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, промышленные предприятия, алюминиевый завод, шламохранилище, рекультивационные работы

Abstract. This article examines the current environmental status of the city of Ganja. It is found that man-made pollution of the city's soil and vegetation is primarily associated with operating industries, thermal power plants, and transportation. The main polluter in Ganja and the surrounding area remains the alumina refinery, around which a sludge mound has formed, over 30 meters high and covering an area of 250 hectares. The waste from this mound, in the form of dust, is easily carried by the wind over long distances, settles on the soil, pollutes the air, and worsens the overall environmental situation. Measures are proposed for the reclamation of disturbed lands near the aluminum smelter.

Keywords: air pollution, industrial enterprises, aluminum smelter, sludge storage facility, reclamation work

Город Гянджа является третьим промышленным центром после Баку и Сумгаита по объему производства промышленной продукции, на его долю приходится около 6% всей производимой в республике промышленной продукции. В Гяндже в основном расположены текстильно-ковровый комбинат, швейное объединение, хлопкоочистительный завод. Также имеются масложировые, мясоперерабатывающие, сыро- и масложировые заводы, кондитерская фабрика и другие промышленные предприятия.

К основным предприятиям, работающим в городе Гянджа и загрязняющим атмосферу, относятся различные отрасли промышленности, транспорт, сельское хозяйство и т. д. Эти промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу различные загрязняющие вещества. Загрязняющие вещества попадают в атмосферу не только от промышленных предприятий, но и в процессе хранения и транспортировки готовой продукции. Согласно результатам исследования, среди предприятий, играющих основную роль в загрязнении атмосферы в городе Гянджа, вредные отходы машиностроения, металлургии, строительства, пищевой и легкой промышленности являются одними из главных источников загрязнения.

Ежедневно промышленные предприятия, производящие цветные металлы, выбрасывают в атмосферу города окись углерода, диоксид серы, угарный газ и др. Большое количество

загрязняющих веществ также попадает в воздух из городских тепловых электростанций. Это предприятие считается одним из наиболее опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды и атмосферы. Так, диоксид серы (SO_2) попадает в атмосферу в результате сжигания органического топлива на тепловых электростанциях. Этот газ, в свою очередь, вместе с водой превращается в различные соединения в воздухе и оказывает негативное воздействие на живые организмы. Дымовые газы образуются из топлива, используемого на тепловых электростанциях, и в результате в атмосферу попадают газы CO_2 , H_2O , NO_3 , SO_2 , NO_2 , SO_3 и др. На тепловых электростанциях, работающих на твердом топливе, в целях защиты окружающей среды используются газо пылеулавливающие устройства. На этих установках часть токсичных газов нейтрализуется и выбрасывается в атмосферу. При очень высокой температуре молекулы азота и кислорода превращаются в атомы и образуют газ NO_2 . Оксид азота-4 образуется при попадании дымовых газов в воздух. При неполном сгорании органических топлив образуются большие количества диоксида углерода, метана и этилена [2].

Роль отходов, выбрасываемых в атмосферу предприятиями легкой и пищевой промышленности, в загрязнении воздуха в городе Гянджа и его окрестностях также немала. Свою лепту в загрязнение вносят текстильные фабрики, фарфоровые и хлебопекарные заводы, мясоперерабатывающие и молочные предприятия. Следует отметить, что в ходе наблюдений наибольшая концентрация пыли, выбрасываемой в атмосферу, была зафиксирована вокруг мукомольных заводов. В крупных городах интенсивное загрязнение атмосферы токсичными газами также происходит от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. В результате процесса окисления оксида углерода в атмосфере образуется оксид углерода-2. Как оксид углерода, так и другие соединения в атмосфере превращаются в токсичные вещества.

В атмосферу попадают различные загрязняющие вещества из источников, загрязняющих город Гянджа и его окрестности. Среди них пыль, диоксид серы, окись углерода, оксиды азота, сероводород и углеводородные соединения, распространяющиеся во всех направлениях. Большая часть загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу города, представляет собой твердые отходы. При планировании строительства алюминиевого завода в Гяндже не были учтены физико-географические и метеорологические условия местности, что привело к серьезным недостаткам в направлении современного загрязнения воздуха. Оксиды азота и углеводородные соединения попадают в атмосферу города с Гянджинской тепловой электростанции. Среднегодовое количество оксидов азота составляет от 1,57 до 1,95 тыс. тонн, из которых 1,26-1,49 тыс. тонн приходится на тепловую электростанцию. Среднегодовое количество углеродсодержащих соединений в атмосфере города составляет 0,12-0,17 тыс. тонн [3]. Ежегодно в атмосферу города выбрасывается около 200-800 кг серной кислоты. В нижеследующей таблице (табл.1) показаны выбросы от стационарных источников в городе за различные годы.

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городе Гянджа за период 1990-2015 гг. (тысяч тонн)

По городу Гянджа	годы								
	2000	2005	2009	2010	2015	2018	2020	2023	2025
Выбросы:	36,4	3,4	1,4	3,7	3,0	2,2	3,1	5,2	5,5

Как видно из таблицы 1, объем отходов, выбрасываемых в атмосферу из всех источников в 2025 году, уменьшился примерно в 7 раз по сравнению с 2000 годом. Основная причина этого заключается в том, что большинство предприятий не работают на полную мощность.

Тем не менее, большинство функционирующих предприятий Гянджи до сих пор не оборудованы газо- и пылеочистительными устройствами. В результате отходы сбрасываются непосредственно в атмосферу без очистки. Из этих источников в атмосферу города

выбрасывается значительное количество вредных отходов, которые также содержат большое количество химических элементов. Вредные выбросы оказывают значительное негативное воздействие на атмосферу и, различными способами, на педосферу, водные ресурсы и виды флоры, отрицательно влияя на происходящие в них природные процессы и стабильность биосферы [5].

Большая часть отходов, выбрасываемых в атмосферу, оседает на почве и растительности в разное время и различными способами. Как правило, крупные атмосферные отходы оседают в районах, расположенных вблизи источников выбросов, в то время как более мелкие частицы газа и пыли остаются в атмосфере в течение длительного времени и переносятся воздушными потоками в более отдаленные районы.

Одной из причин, негативно влияющих на экологическое состояние исследуемой территории, является выброс в атмосферу производственных и транспортных отходов с низких высот, что оказывает очень пагубное воздействие на природные компоненты города и прилегающих территорий. Производственная и сервисная инфраструктура выбрасывает в атмосферу Гянджи и прилегающих районов в основном газообразные и пылевые отходы, что также серьезно вредит элементам окружающей среды.

Однако главным загрязнителем окружающей среды в Гяндже и окрестностях остается глиноземный комбинат, который был создан в 1956 году как крупнейший в стране комплекс цветной металлургии и работает на базе Зайликского алунитового месторождения. Завод долгое время производил оксиды алюминия, серную кислоту и калийные удобрения. Оксид алюминия, производимый Гянджинским алюминиевым заводом, использовался в качестве сырья на алюминиевом заводе в Сумгайите, а полученная серная кислота и калийные удобрения направились в различные секторы экономики республики [5]. В Азербайджане наибольшее количество отходов шлама скопилось вокруг Гянджинского алюминиевого завода. Отходы, оказывающие наиболее вредное воздействие на окружающую среду, представляют собой «холм» из алунитового шлама, образовавшийся в связи с производством глинозема вблизи Гянджинского алюминиевого завода. Алюминиевый завод расположен на востоке города Гянджа на равнине с небольшим орографическим уклоном на северо-восток, а «холм» из алунитового шлама, состоящий из отходов, находится вблизи завода (к востоку от него) между железной дорогой и автомагистралью Баку-Тбилиси. Производственные отходы завода выбрасывались в атмосферу в виде газа в 1961-1976 годах. Это оказало значительное воздействие на окружающую среду. С 1977 года отходы, выбрасываемые в атмосферу в газообразном виде, сжижались и транспортировались на специальную площадку. Когда Гянджинский алюминиевый завод работал на полную мощность, он вывозил 430 тонн шлама в сутки, в результате образовался шламовый холм высотой более 30 м, занимающий площадь в 250 гектар. Всего за годы работы завода было собрано 4,5 млн тонн шламовых отходов [1].

Ниже приведены некоторые сравнительные показатели образца техногенно загрязненных почв вблизи завода и контрольного образца, взятого в более благополучном районе города. В отобранных образцах почвы определяли содержание абсорбированного аммиака, нитратов, подвижного фосфора и обменного калия. Измеряли электропроводность (ЕС), определяли рН образцов почвы, содержание КСl, NaCl и общую соленость.

Таблица 2

Некоторые диагностические показатели техногенно загрязненных и контрольных образцов почв

№	Название образца	рН	Азот N/NH ₄ мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг / кг	Калий K ₂ O мг / кг	ЕС (d/mS)	КСl (ppm)	Общая соленость (mS)	NaCl (ppm)
1	Контрольный образец	7.46	21.45	46.04	162.52	0.26	52.0	103	47.8

2	Образец, взятый рядом с алюминиевым заводом	8.67	9.38	22.15	108.56	4.32	778	1539	778
---	---	------	------	-------	--------	------	-----	------	-----

Как видно из таблицы 2, в образце, взятом вблизи алюминиевого завода содержится намного меньше доступных питательных веществ, содержание KCl и NaCl, общая соленость выше примерно в 15 раз, чем в контрольном образце.

Результаты исследования показывают, что основными химическими компонентами шлама (красного шлама), образующегося в процессе производства Al_2O_3 из руды и бокситов на Гянджинском алюминиевом заводе на протяжении многих лет, являются оксиды Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 , CaO, TiO_2 , Na_2O , K_2O и MgO, а также компоненты различных сложных соединений.

В основном состав бокситового шлама состоит из гидроксидных соединений оксида алюминия и железа-3 (Fe_2O_3) $Al(OH)_3$. Они образовались в результате разжижения пылеобразных отходов в процессе переработки и были собраны в яме гидрометодом. В результате обезвоживания и под действием силы тяжести при естественных термических условиях эти шламы превратились в пылеобразную и бесструктурную массу. Поскольку шламовые отходы несвязны, они способны уноситься ветром. По этой причине отходы легко уносятся сухими восточными ветрами в засушливый период года и накапливаются на поверхности почвы. Пылевая масса снижает плодородие почвы и препятствует продуктивности и нормальному развитию растений. С другой стороны, это ухудшает санитарное состояние окружающей среды, особенно атмосферного воздуха. Основным источником этого является пыль солей $Al_2(SO_4)_3$ и $Fe_2(SO_4)_3$. Поскольку эти соли могут кристаллизоваться, они легко проникают в сухую среду в виде пыли. В последние годы, в зависимости от расстояния до источника, запас пылевой массы, переносимой ветром на поверхности почвы, колебался от 5,8 до 18,9 т на гектар. По расчетам, за этот период из илового карьера было вынесено 333,4 тысячи тонн пыли, которая скопилась на поверхности почвы полосой длиной 21 км и шириной 40 км вдоль фронта. Это, конечно, может привести к деградации окружающей среды. Поэтому мы предлагаем следующий комплекс мер по предотвращению пылеобразования в будущем и устранению последствий загрязнения иловой пылью.

Как отмечено выше, в настоящее время общая площадь шламохранилищ составляет 251 гектар, и сохранение такого крупного источника загрязнения в его нынешнем состоянии вблизи города Гянджа представляет экологическую опасность. При проведении соответствующих мероприятий возможно использование этих земель сельском хозяйстве. Для этого необходимо:

- Прежде всего, прекратить сброс отходов алунита и боксита в шламохранилища, а затем провести консервацию шламохранилища.

- Поверхность шламохранилища следует выровнять и уплотнить с использованием специальных механизмов. Поверхность участка необходимо сначала покрыть крупнозернистым грунтом с химически инертными свойствами или потенциально плодородными породами, как цеолит, бентонит, очищенными строительными отходами и др.

- После засыпки рекультивированной выемки почвенной массой следует провести комплекс агротехнических мероприятий.

- Вспашку полей следует проводить на глубину 15-20 см, перед вспашкой вносить органические и минеральные удобрения в следующем составе и дозировке: навоз или осадок городских сточных вод (компост) 30 т/га, суперфосфат 120, аммонийная соль 90, сульфат калия 60 кг/га (в пересчете на действующее вещество).

— При условиях орошения (капельного, дождевального) в первый год следует высевать смесь клевера и злаков (клевер рогоз луговой или клевер злаки), во второй год зерновые (пшеница, ячмень), а в последующие годы зональные растения на рекультивированных участках.

— После завершения рекультивационных работ следует создать лесную полосу в 4 ряда шириной 10 м для предотвращения разрушительного воздействия сухих ветров. Рекомендуется, чтобы лесная полоса состояла из следующих видов деревьев и кустарников: восточный граб, платан, шелковица и др.

- Кроме сельскохозяйственного использования загрязненных шламом земель, можно наладить производство калий-марганец-серосодержащих удобрений из отходов. Такое перерабатывающее предприятие должно применять технологию получения как марганцевых удобрений, так и рециркулированного оксида алюминия, так как содержание оксида алюминия в составе отходов шлама составляет до 14,0% на 100 г веса.

Разработанный комплекс мер по рекультивации техногенно-нарушенных почв и рекомендации по подбору устойчивых видов флоры могут быть интегрированы в региональные программы по восстановлению экосистем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахшелизаде Т.З. Экологическая оценка воздействия отходов Гянджинского алюминиевого завода на почву и растительный покров района. Автореф. дис. ... канд. аграр. наук. Баку. – 2000. – 20 с.
2. Мамедова Ш.И. Исследование и прогнозирование антропогенного загрязнения воздушного бассейна города Гянджи и прилегающих территорий. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Баку. – 1998. – 20 с.
3. Окружающая среда в Азербайджанской Республике. Сборник Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики. Баку, 2017.
4. Халилов И.Б. Накопление тяжелых металлов в результате техногенного загрязнения в почве и растительности вокруг города Гянджи // 50 лет Институту географии, Баку, 1995.
5. Эфендиева З.Дж., Халифзаде Ч.М. Экономические и экологические проблемы разработки рудных месторождений Азербайджана // Физико-технические проблемы разработки рудных месторождений, № 1. - 2018. -С.186-192.